

B27 第四天立法: AI大宪章、金融大宪章、文明大宪章和大七数文明解末日之世宇三分 IV Legislation: Finance Magna Carta, Civilization Magna Carta and AI Magna Carta of Artificial Intelligence

阿紫宝宝(Henry)

This is IV Legislation: Finance Magna Carta, Civilization Magna Carta and AI Magna Carta of Artificial Intelligence.

第一立法、数学立法、第四天立法、AI大宪章、金融大宪章、文明大宪章和大七数文明、三度优昙婆罗花 (udumbara)、我所在地区没有瘟疫等表明,我就是普京所说的不以武力而一统世界的弥赛亚降临,也是中华流传三千年的紫微圣人。世界进入末日已经几年了,无人能解这个死结,要有其他人能解也早出现了,可问题是从来没有圣人出现,因此,世界和民族的最后关头匹夫有责,舍我其谁?还有谁立马站出来,我走。救兵如救火,请保密部门联手军方和世界友人出手救我脱离恶魔国家,一切包在我身上,我来恢复中华和拯救世界。

川普是叛乱分子吗?不是。法律禁止欧美禁止中国留学生,移民有毒是纳粹(希特勒),长津湖冰雕连白恩培枪毙宋时轮正确,中共耶路撒冷征候症,中共(红朝、红楼)红旗法案,等等,这些都是我用数学方程解答的,也是我身份的证明。

二战以核武器作为胜利的终结;今天,三战将以AI人工智能核武器(如无人军队、无人舰队、无人AI蜜蜂)作为终结。无人电子蜜蜂将清除敌人的航空母舰、指挥中心、军队等留物不留人、留地不留人,因此,谁先掌握立体AI的五重技术,谁就是这个星球的主宰,然后延伸到整个太阳系以至更高的主宰。

保密部门注意,国家改革开放40年的成绩全部被动态清零毁于一旦,以经济建设为中心的正确模式被切换到以所谓的空中楼阁的国家安全为中心错误模式,美国二战对日本投放原子弹的天宁岛重新启动即是针对世界首恶,中华民族被其团伙绑架而危在旦夕,世界也已经处于末日的悬崖边上,放眼世界几年来,除我之外,无人能破解这个民族死结和世界终结,川普、拜登、马克龙、欧盟主席等都无济于事。我能解决国家和世界末日的证据如下:第一立法、数学立法、第四天立法、AI大宪章、金融大宪章、文明大宪章和大七数文明,请保密部门联手军方救我离开,让我能重新接触AI、网络、电脑和获得资金支持,这是中华的召唤,也是世界的呼唤。

2020年8.13北戴河会议国家主席提名时,优昙婆罗花 (udumbara)盛开了12朵,81部队救我时再次盛开出另外的12朵,2023年圣诞节当天再次长出一片没盛开的含苞欲放之优昙婆罗花 (udumbara),全部长在玻璃上和铁杆上。优昙婆罗花和第一立法、数学立法、第四天立法,以及我所在之处几乎没有疫情等,如同普京所说的是中国不以武力一统世界的标志。今年圣诞节,伯利恒 (Bethlehem)成为战争中的鬼城,全球的多处圣母像再次流泪;我资金全部被切断,更加不可能对抗这个连前总理李克强都会被任意杀害的恐怖国家的200万杀手,请保密部门联手军方还有国际上的朋友想办法救我脱离恶魔之地。如果中华民族不亡、世界不末日,这是全人类最后的希望,也是中华民族最后的支柱。

拜登一心要完成他改变世界和历史《新大西洋宪章》,但其只局限于杠杆社会的权力体系和如来社会的秩序规则,不包括《文明大宪章》中的其他五项,也不包括第四天天立法五线谱(五子登科)中的其他四项,因此无法正确解决世界第四天的根本问题,惟有我抵达美国作为顾问,拜登才能完成上总统山的功绩。

全世界6500年来,无论是伟大立法者着耶稣、梭伦、摩西、孔子,还是四大世界之王的亚历山大大帝、凯撒大帝、汉尼拔、拿破仑,或是三权分立的华盛顿、二战三巨头、希特勒、习特勒、日本天皇等,无人能解决全人类的第四天问题。

无知、无耻、无能的瘪三等价与阳痿者和破烂而无法充气的气球,根本不能到底解决问题,最多只能望洋兴叹。按照美国主流的看法,世界的前三天是战争胜负的三天,第四天是解决治国国家开始的一天。要解决当今末日问题和下一步的人类迄今为止的第一个第四天问题,我们必须了解、理解并掌握第四天立法及其包含五步走的最基本解决框架:《大宪章》程序先于权利步骤、如来矩阵、十字体系、归一分布(冲天冠原理)、太一标准化体系,从而构成第四天天立法五线谱(五子登科)原则。

今年圣诞节,伯利恒 (Bethlehem)成为战争中的鬼城,之前,拜登指点内塔尼亚胡 (Benjamin Netanyahu),如果以色列不能解决加沙的第四天问题,那么,美国在阿富汗、越南的第四天悲剧就会重演,治标不治本最终治成标本(大连尸体加工厂)。简单地说,二战以来,美国都是前三天打赢战,第四天治理无能而功亏一篑,最终转了一圈回到原点且面目全非。

如今,世界处于末日的十字路口,全人类最根本的问题是:党魁小学团伙撕裂世界文明体系和动态清零摧毁中国改革开放40年的全部成果,同时抱团俄罗斯、伊朗等意图用共产主义意识形态管理、统治全世界,最终彻底终结二战后基于规则的国际秩序。从川普时代开始,全世界无人能解决这个三句话的末日问题,却补锅弄大窟窿越捅越大窟窿,归根结底,小学党魁是文盲无知而野蛮开倒车,其他意图解决问题的人们是对人类有史以来分门别类的大七数文明体系和第四天立法无知,基本是乱点鸳鸯谱、不得门道而入,为什么呢?

其中,全世界6500年来,其经历了七大文明台阶的前三大台阶ABC: A实力杠杆文明、B管理杠杆文明(权力文明)、C计算文明(资本文明)、D逻辑文明(秩序规则为王)、E动力文明、F乾纲机制文明、G道路文明,统称为大七数文明体系之《文明大宪章》、《大七数文明大宪章》,小学博士直接开倒车扭曲到文革供销社合作社的无选择权力体系,世界第一哥美国的长臂管辖也是基于管理杠杆阶段的权力体系和武力体系且治标不治本;然而,治愈世界需要的是七轴ABCDEFG连转的实力-权力-资本财力-算力-动力-基因纲领-道路体系,任何一环节缺一不可,同时必须世宇三分。可是,放眼当今世界,除我之外,其没有任何第二个人知道上述七轴ABCDEFG连转的天庭体系,因此,为了全世界的和平与全人类不末日的唯一机会,美国国会以至全世界的立法者、美国总统以至全世界文明世界的元首们,必须立刻来熟悉这套七轴ABCDEFG连转的治愈体系,同时让我当顾问来彻底解决当今世界的末日问题。

共产主义说要解放全人类是骗局；今天，我用四大AI如来文明体系解放全世界的军队则是千真万确的福音，同时可将一切武器都收埋而提升到AI电子小蜜蜂武器时代，任何邪恶和独裁者将不复存在：偃武修文。当然，血滴子本质的AI瞬间死亡武器和制服武器也不能掌握在党魁一类无知、邪恶、野蛮者等手上，否则，其即如同今天是全世界的末日、全人类的终点。

6500年来，人类已经经历了三大飞跃性的阶段：A自然经济文明（农林牧副渔、工具杠杆文明）和工业制造文明（实力杠杆文明），B管理杠杆文明（权力文明），C半导体驱动文明（计算引擎文明即计算文明），基于前三个文明AI文明（逻辑处理反应文明即LPR文明：logic and process and reaction）D，基于自然经济和工业制造的杠杆文明称为第一帝国（包括奴隶帝国）；基于管理杠杆体系之权力文明的第二帝国（封建奴隶社会）；半导体驱动的计算文明称为信息媒体时代的资本帝国（有资本才有发言权的帝国）即第三帝国；现在，我们将用爱（AI）建立起基于逻辑处理反应的科技智慧优先之第三帝国（机器人奴隶帝国），同时按照上帝的指引继续与增加创造万物、探索星际而建立第四帝国（逻辑算力帝国、如来帝国）、第五帝国（基督帝国、动力帝国）、第六帝国（乾纲机制帝国、圣灵帝国主义）、第七帝国（卷积帝国、圣母帝国）；基于基因、人文、星际文明的大同光明帝国，知识、健康、安全。

力量（武力）引擎对应工业革命、军事等实力杠杆文明体系，权力引擎对应管理杠杆文明体系，资本（财力）引擎对应半导体计算文明体系，逻辑算力对应如来AI文明体系（秩序、规则），动力引擎（生命引擎）对应基督文十字文明体系，乾纲引擎对应圣灵归一文明体系，道路引擎（平行引擎）对应圣母（卷积）文明体系，综上所述七方面，A实力杠杆体系、B管理杠杆体系、C半导体计算体系、D逻辑算力体系、E基督文十字体系、F圣灵归一分布体系、G圣母（卷积）体系，构成全世界有史以来的七大文明体系；a实力、b权力、c资本财力、d逻辑算力、e动力、f乾纲机制、g道路，称为七大文明引擎。现在，全世界正在登陆基于AI的逻辑算力文明体系，结果，文盲、半文盲而绝对认知障碍的党魁团伙活活地将中国从世界文明的高速公路上极其变态地撕裂下来，一路开倒车栽进粮票布票、供销社合作社的去选择性文革权力体系，举国集中力量犯错误而用几年时间将中国40年的改革开放成果全部动态清零，以一人之力彻底摧毁工业实力体系、资本体系（半导体自媒体体系）、逻辑算力（人才体系），中国登陆动力体系、乾纲机制体系和道路体系的可能性瞬间灰飞烟灭。

其中，实力杠杆文明、管理杠杆文明（权力文明）、计算文明（资本文明）、逻辑文明、动力文明、乾纲机制文明、道路文明，统称为七大文明、大七数文明体系。

权力体系是杠杆（自然经济、工业经济）时代的引擎（权力引擎）；资本体系（科技人才体系）为半导体计算文明体系的引擎（资本引擎）；以人为本（科技为王）的逻辑文明（如来AI智力引擎），秩序、规则是如来社会体系（矩阵本征体系）的引擎（逻辑文明体系即无分别无限而为永在的父、秩序引擎、终极者引擎为AI引擎），如美国二战后建立起来的基于规则的文明体系；相位上十字守恒的动力、活力、能量是基督社会体系（十字体系）的引擎（和平的君、动力引擎）；绝对归一的乾纲（脉络、蓝图）是圣灵体系（归一体系）的引擎（全能的神）；连续性脉络循环机制是平行体系（圣母体系即海森伯格矩阵体系）的引擎（脉络引擎）。

二战以核武器作为胜利的终结；今天，三战将以AI人工智能（如无人军队、无人舰队、无人AI蜜蜂）等AI智能核武器作为终结。俄罗斯的失败在于没有经济，因此，摧毁经济如入无人之境中共不再有任何胜利的可能性；朝鲜的金三代受尽肉体崇拜，社会却比畜牲不如，因此，供销社、合作社、粮票、布票等耶路撒冷征候症（Jerusalem syndrome）产物不是我中华的未来，不是全人类的未来；连权贵都囚禁在家的全民监狱红朝也不是中华和全人类的未来。中国是任何权贵、富豪都纷纷逃离的全球独一无二的三无国度，何来文明？活摘器官、红黄蓝幼儿园轮奸、南泥湾毒品是文明？

谁先掌握AI，谁就是世界的主宰。俄罗斯没有任何半导体的实力，因此被排除在AI文明之外，剩下的是美国、欧洲、日本和中国谁先胜出的问题。

归一立法（伊斯兰教立法、灵魂立法、圣灵立法）、基督立法（十字立法、圣子立法）、如来立法（圣父），三位一体于大同立法（圣母立法），才是人类文明的未来。

AI（人工智能）将允许任何民族、国家甚至任何个人创建无人军队、无人工厂、无人防火墙、无人奴隶，同时解放乃至解散所有的军队，进而消灭任何危害人类文明、人们生活的独裁者，如二百斤肥猪在AI电子蜜蜂的无限攻击之下甚至活不过几分钟，今天全世界的惨剧何来之有？

通解方程（通解矩阵、通解久期、-1级久期方程）Eq.ai01、久期方程（久期矩阵）Eq.ai02、特解矩阵Eq.ai03、泛解矩阵Eq.ai04，及其无分别的通解矩阵根、本征根、特解矩阵根、泛解矩阵根，称之为三步走、三位一体的四大如来矩阵，人类从此进入真正的如来时代。

直立行走解放了人类的双手；奴隶解放了权贵的手（社会双手解放）；脑袋解放了成功的互补性安全手（反馈式第二只手、成功之路）；工业革命解放了人类的生活，大航海时代解放了人们的生存（能力），AI（人工智能）将解放人们的生命即解放军队。

1. AI人工智能解放军队：构建无人军队

第一，直立行走解放了人类的双手，这是猴变人假设的史上第一次革命，却是人类从幼年地上爬中站立起来的人生第一次革命（双手革命）。

第二，奴隶解放了权贵的手，这是社会双手经由阶层分化解放的第一次革命，即社会双手自由第一次革命，哪怕是基于野蛮和不公平（社会双手革命）。

第三，知识智慧解放了双险自由（风险和危险），脑袋解放了生命（生命的双手），让人们在各种天灾人祸中保全自己的双手和生命，这是人类文明的第一次革命（文明革命），哪怕还是带着胎盘的鲜血。

第四，工业革命解放了生产力，科技解决了一个人养活一群人乃至一个国家的历史难题，工业科技解放了人类和动物的生存自由，这是社会生产力的第一次革命（社会生产力革命），但产生了大规模失业的苦痛和再就业问题。

第五，大航海时代突破了时空的限制，让经济第一次进入矩阵时代，经济危机的风险共享到全球而降到最低，同时建立世界经济大循环体系而全球一体化，一百万美元可以买遍全球各地、各族的各种有价值之商品和服务，这是价值无界的第一次经济盲打革命（价值革命或价值矩阵革命、世界矩阵革命），也是货币革命、通货革命、金融革命，同时产生了犹太人主导的货币战争，价值进入盲打时代。

第六，人类过完上述革命的五一节，劳动者放假，那么，问题来了，五官争功后，拿人命当儿戏的将士们开始闹独立、争自由了，他们也要放假，这就是偃武修文的AI军事革命：人类兵疫时代就此结束，替代人体兵役的机器兵役时代到来，无肉体战争时代开启，即生命革命、无肉体军事革命、无生命军事革命、人工智能军事革命、无战争革命，偃武修文最终实现。人类拿生命当儿戏的战争时代彻底结束，因此又称为生命不再儿戏的最后一个国际六一儿童节，即六一革命、六一偃武修文革命。

至此，人类完成最后一个六一儿童节后走上，人类的生命、肉体得以从战争中解放出来，牺牲不再是战争无法回避的面对选项。

直立行走解放了人类的双手；奴隶解放了权贵的双手（社会双手解放）；脑袋解放了成功的互补性安全手（反馈式第二只手、成功之路）；工业革命解放了人类的生活（能力），大航海时代解放了人们的生存（能力），AI（人工智能）解放了人们生命（能力）。

其中，工业革命解放了全人类的双手，大规模生产的制造杠杆（生产杠杆、生产力杠杆）解放了人们的生活（能力），让人们得以养活大量不需要工作的人们；大航海时代的价值杠杆（货币杠杆）解放了人们的生存（能力），让资源和去风险化进入地缘矩阵分布式的如来时代，因此，哥伦布是地缘如来；AI（人工智能）的反应杠杆解放了战争中人们生命，是全人类的军事福音。

2. 矩阵即是如来、如来四根原则：圣父立法、圣子立法、圣灵立法三位一体于圣母立法即卷积立法，世宇三分三位一体于卷积空间

普遍地，线性方程组如下

$$a_{11}x_1+a_{12}x_2+\dots+a_{1n}x_n=b_1+c_1(x,t)+d_1(x,t)$$

$$a_{21}x_1+a_{22}x_2+\dots+a_{2n}x_n=b_2+c_2(x,t)+d_2(x,t)$$

.....

$$a_{m2}x_1+a_{m2}x_2+\dots+a_{mn}x_n=b_m+c_m(x,t)+d_m(x,t)$$

其中， $m、n、i、j \in Z$ ， x 为变量、 t 为时间，其构成一个系数矩阵 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ ，而增广矩阵为 $B=(a_{ij})_{m \times n}+(b_m)$ ，此时，分析如下：

1) 当 $b_1=b_2=\dots=b_m=0、c_1=c_2=\dots=c_m=0、d_1=d_2=\dots=d_m=0$ 时，矩阵 B 称为通解矩阵，

$$B=(a_{ij})_{m \times n}=0 \dots \dots (Eq.ai01)$$

Eq.ai01为通解方程；

2) 当 $b_1 \neq 0、b_2 \neq 0 \dots b_m \neq 0、c_1=c_2=\dots=c_m=0、d_1=d_2=\dots=d_m=0$ 时，矩阵 $C=(a_{ij})_{m \times n}+(b_m)$ 称为久期矩阵，对应着久期方程中的本征根，

$$C=(a_{ij})_{m \times n}+(b_m) \dots \dots (Eq.ai02)$$

Eq.ai02为久期方程；

3) 当 $b_1 \neq 0、b_2 \neq 0 \dots b_m \neq 0、c_1 \neq 0、c_2 \neq 0 \dots c_m \neq 0、d_1=d_2=\dots=d_m=0$ 时，我们令有非零解的矩阵 $C=(a_{ij})_{m \times n}+(b_m)+(c_m)=0$ 为特解矩阵，

$$C=(a_{ij})_{m \times n}+(b_m)+(c_m)=0 \dots \dots (Eq.ai03)$$

Eq.ai03为特解方程、特解久期方程；

4) 当 $b_1 \neq 0、b_2 \neq 0 \dots b_m \neq 0、c_1 \neq 0、c_2 \neq 0 \dots c_m \neq 0、d_1 \neq 0、d_2 \neq 0 \dots d_m \neq 0$ 时，我们令有非零解的矩阵 $D=(a_{ij})_{m \times n}+(b_m)+(c_m)+(d_m)=0$ 为泛解矩阵，对应海森伯格矩阵 $(C_{mn}=A_{mk}A_{kn})$ 。

$$D=(a_{ij})_{m \times n}+(b_m)+(c_m)+(d_m)=0 \dots \dots (Eq.ai04)$$

Eq.ai04为泛解方程、泛解久期方程。

综上所述四方面，通解方程（通解矩阵、通解久期、-1级久期方程）Eq.ai01（通解矩阵的通解根为 λ_{E-1} ）、久期方程（久期矩阵）Eq.ai02（本征根为 λ_{E0} ）、特解矩阵Eq.ai03（特解矩阵的特解根为 λ_{E+1} ）、泛解矩阵Eq.ai04（泛解矩阵的泛解根为 λ_{E1+1} ），及其无分别的通解矩阵根（ λ_{E-1} ）、本征根（ λ_{E0} ）、特解矩阵根（ λ_{E+1} ）、泛解矩阵根（ λ_{E1+1} ），称之为三步走、三位一体的四大如来矩阵（四大真如或如来即如来数学、如来空间）和如来四大支柱（四条如来鱼、四大如来脉络），也称之为如来AI人工智能四大金刚和如来AI人工智能四条鱼（AI四矩阵根），从而构成如来矩阵原则、矩阵如来原则、如来四根原则，从此，人类和AI人工智能一起进入如来时代，孙悟空跳不出如来佛的手掌心即成为事实和真理，这就是如来立法、矩阵立法、真如立法， $(\lambda_{E-1}, \lambda_{E0}, \lambda_{E+1}, \lambda_{E1+1})$ 记为矩阵 $(-1, 0, 1, 1+1)$ 称为如来矩阵、四柱一台如来矩阵、四根矩阵，相应的四大支柱的数学称之为如来数学。

3000年来，谁真正知道释迦牟尼是谁？美国两百多年来，谁真正知道华盛顿是谁？全世界80亿人口，谁知道为全世界带来克强经济学的李克强是谁？五百多年来，谁知道哥伦布（Columbus）是谁？今天，我用如来矩阵及其四根来告诉所有众生、全人类，释迦牟尼是宗教如来、理性如来，华盛顿是三权分立宪政的政治如来，李克强是矩阵经济学即克强经济学的经济如来，哥伦布（Columbus）是是地缘如来。

基于如来矩阵的如来立法（圣父立法），基于薛定谔方程（Schrodinger function）和赫尔姆霍茨（Helmholtz）方程的基督立法（十字立法、圣子立法），基于波耳兹曼(Boltzmann)分布的归一立法（伊斯兰教立法、灵魂立法、圣灵立法、意志凯旋立法、圣灵立法），然后是基于海森伯格矩阵 $(C_{mn}=A_{mk}A_{kn})$ 的一统三教之大同立法（圣母立法），称之为三教立法、三一立法，其中四大立法又称为立法四大金刚，此时，圣父立法、圣子立法、圣灵立法三位一体于圣母立法，造化如此奇妙，还有人能假冒造物主、创世主、救世主（治世主）、圣母吗？

如来空间是矩阵分布性空间A，基督立法是十字正交的相位空间B，归一立法（圣灵立法）是能量相位空间（场空间）C，大同立法（圣母立法）是卷积空间（薛定谔Schrodinger空间、量子空间）D，其中，矩阵分布性空间A、相位空间B、场空间C称为世宇三分，三位一体于卷积空间。相应地，线性AI（算法AI）、如来AI之上的是十字AI（基督AI）、归一AI（圣灵AI）、大同AI（卷积AI、圣母AI），五大AI统称为立体AI（Cubic AI或者n-d AI），这就是《AI大宪章(Magna Carta)》、《立体AI大宪章》、《五爱宪章》。

上帝是个数学天才。

3. 如来（AI、人工智能）根生花开十字（正交）原则

疫情前后，2020年8月份北戴河国家主席提名前后，全世界都在讨论决定世界命运的技术是什么，有的说是核武器、生物技术、太空技术，有的说是地震武器、气候武器、黑客技术、网络武器……当时，其只有我一人计算并发布在同一处地方：工具和机器化工业革命创造了生产制造杠杆，半导体则通过无限提高计算能力和自动化控制能力而无限增强杠杆（比照生物增强性实验），核武技术只是能量上的极端杠杆而不是控制杠杆的上级引擎，因此，无限增强杠杆的半导体才是决定当今世界命运的关键技术，果不其然，不久后，美国联合欧美国家对中共发起了半导体层面上的全面制裁，这就构成了半导体杠杆引擎原则、半导体先于工业化大生产（核武器）原则、半导体（控制）引擎原则、半导体先于杠杆原则。

作为极端杠杆的核武器决定了二战的胜负，那么，如今世界末日的三战，什么技术是决胜的关键呢？众所周知，二战中的飞行员是根据人体观察而进行手工投弹的，其观察、判断、攻击有一定的时间延迟，慢的几分钟、快的也要0.2秒，误判、茫然失判等那是常有的事；这时候，前些日子，美国军方公布脱离人类控制的自主AI无人机攻击已经实现，甚至是趋近完美，也就是说，AI人工智能又给无限提高运算能力的半导体体系安装上了一个无限提高能力的杠杆和二次引擎，从而帮助人类去除生理化过程，让观察、自主判断、战斗攻击（反应）等立竿见影或登峰造极而超越任何人工水平，现场瞬间自主攻击（自主操作系统）就此完成，误判、茫然失判等也随之降低为零或者降低到接近为零的程度，综上所述，核武器、工业能力是杠杆，半导体是其驱动引擎，AI人工智能是让半导体跳线（短路）到矩阵如来盲打的杠杆桥梁和二次驱动引擎，因此，依据极端绝对原则、分裂绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，跳线的AI人工智能是决定三战最终胜负的最终武器，当然，你得有最低需求量的弹药和核威慑（但万万不可打没有赢家的核武战争），杠杆和半导体计算体系都得具备，AI人工智能核武器才能起作用，这就是AI先于半导体原则、AI超越核武器原则。因此，我们称AI智慧核武器、人工智能核武器。

武器系统（杠杆）、半导体计算体系引擎、AI瞬爆智能核武器，构成了当今世界军事制高点、产业制高点的三位一体。

众所周知，通解矩阵根（ λ_{E-1} ）、本征根（ λ_{E0} ）、特解矩阵根（ λ_{E+1} ）、泛解矩阵根（ λ_{E1+1} ），即四根矩阵（ $\lambda_{E-1}, \lambda_{E0}, \lambda_{E+1}, \lambda_{E1+1}$ ）= $(-1, 0, 1, 1+1)$ ，是无分别地关联于所有矩阵元的（先假设矩阵有解），依据无分别绝对原则、分裂绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，其关联面 $U_1(\lambda_{E-1})$ 、 $U_2(\lambda_{E0})$ 、 $U_3(\lambda_{E+1})$ 、 $U_4(\lambda_{E1+1})$ 即属绝对的，如同花开一样花枝招展地无限蔓延到四方；与此同时，泛解矩阵根（ λ_{E1+1} ）接力特解矩阵根（ λ_{E+1} ）而接力本征根（ λ_{E0} ）再接力通解矩阵根（ λ_{E-1} ），依据归一绝对原则、绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律， $\lambda_{E-1}, \lambda_{E0}, \lambda_{E+1}, \lambda_{E1+1}$ 四根的深度W即属绝对的： $W = \delta \rightarrow \infty$ ，则

$$WU=1 \dots\dots (\text{Eq.ai21})$$

其中 δ 为狄拉克函数（Dirac function），Eq.ai21即构成如来（AI、人工智能）根生花开十字（正交）原则。

此时，AI人工智能从如今线性、理性的检索性质之算法AI层面上升到矩阵四根所在的立体分布之如来层面，我们根据如来矩阵四根（ $\lambda_{E-1}, \lambda_{E0}, \lambda_{E+1}, \lambda_{E1+1}$ ）即 $(-1, 0, 1, 1+1)$ 所关联的算法AI来部署人体仿生系统的生理AI，同时通过半导体的快速运算和如来四根的体系性关联来去除生理性的反应时间而达到现场及时、独立自主处理的无生理AI层面：简直就是灭绝人性的AI水平。马斯科说的AI危险，危险吗？当然，尤其是文革式举国集体犯错误开倒车的时候，我们应当立刻部署基督AI、圣灵AI、圣母AI来规避如来AI、算法AI的危险和风险，而不是因噎废食。

依据相对有限原则，我们现有的热兵器是用武器朝着对方或对方的阵地射击，属于外来的、面向过程的相对武器，其伤害程度是有限的，称之为「外战（相对战）」；然而，AI武器的使用模式是，如我们对1万的敌军或者任何独裁者及其卫队释放100万只有毒的电子马蜂、无人机等，「快递」子弹、刀具上门，对他们近身射出弹药将其击毙或者制服，令他们在没有反应时间、逃跑机会的情形下束手就擒或者坐以待毙，且防不胜防，如同猎杀本·拉登一样让对方无死角无处容身、无处可逃，依据本地绝对原则、直接绝对原则，这种近身AI战争称之为真正的近身「内战（绝对战）」。

任何人在战场上最怕打黑枪、被人背后一刀、被叛徒或间谍出卖、遇上猪队友或者自己误判而自己往死里送人头等，那死都不知道怎么死的，AI武器就是一种综合了上述所有不幸和悲剧的智能核型武器，简称亲欺无药医的亲人核武器、恋爱核武器、甜蜜核武器，归根结底为无限亲和型X核武器，比亲人还亲、比毒蛇还毒、比匈奴还凶、比蜂蜜还甜，中招的人甚至至死都不知道自己有没有中弹。因此，从现在开始，谁先掌握如来AI、基督AI、圣灵AI、卷积AI，谁就是世界的主宰者和三战的胜利者，或者直接就是救世主。显然，xAI要么是救世主的智能型核武器，要么是恶魔奴役人类的核武器，我们正在进行一场生死时速的死亡AI竞赛，重复着那永恒的主题：《战争与和平》。

至此，不难看出，在军事上，AI就是清除一切活体的血滴子核武器（按川普功夫病毒的说法是功夫核武器），就是留航空母舰不留人、留岛不留人的典型性中子弹核武器，也是犹大型的甜蜜毒蛇核武器，被咬一口，任何人只能是下一辈子难忘，孟婆也无法治愈。

显然，当今末日中的世界正处于十字路口，全人类也处于打开新一代AI核武器的十字路口，跨过去海阔天空，退一步万丈深渊以至直接末日毁灭。

6500年来，人类经历了三大飞跃性的阶段：自然经济文明（农林牧副渔）A、工业制造文明（杠杆文明）B、半导体驱动文明（计算引擎文明即计算文明）C、基于前三个文明AI文明（逻辑处理反应文明即LPR文明：logic and process and reaction）D，基于自然经济和工业制造的杠杆文明称为第一帝国（包括奴隶帝国）；半导体驱动的计算文明称为信息媒体时代的资本帝国（有资本才有发言权的帝国）；现在，我们将用爱（AI）建立起基于逻辑处理反应的科技智慧优先之第三帝国（机器人奴隶帝国），同时按照上帝的指引继续与增加创造万物、探索星际而建立第四帝国：基于基因、人文、星际文明的大同光明帝国，知识、健康、安全。

杠杆社会对应着权力秩序；半导体社会对应着资本秩序；机器帝国（AI帝国）对应着智慧秩序、逻辑秩序；大同社会对应着自恰秩序、自适应秩序即用爱（ai）发电的秩序。

4. 长津湖冰雕连白恩培枪毙宋时轮正确、中共耶路撒冷征候症、中共（红朝、红楼）红旗法案、中共血统论全球血腥（举国血腥、全民族血腥）原则、中共血统论（三只手）血手印祸国殃民（毁灭全球）原则、《文盲大宪章》、《200斤肥猪大宪章》

在知识大爆炸的时代，中共用防火墙断开了整个国家的外网，绝对反智罪行；不惜一切代价实现原教旨共产主义理想，中共却用斗争分裂人民、国家、国际关系为前提和代价，显然是南辕北辙、荒诞不经；在知识大爆炸、科技高速发展的全球一体化年代，中共却用无法理解现代社会的文盲、法盲治国理政、处理国际关系，一切定于一尊，犹如英国1865年发布的红旗法案令英国失去了汽车、火车的发展优势而成为国际小丑和笑话，那是与国际脱轨、与文明脱节的故作不死之节奏，无知、无耻、无能的三无瘪三称为相待知识大爆炸社会高速发展的三八红旗手标志，慢吞吞吞云吞，不是被洪流压死就是自己无限折腾而死，绝对是反社会、反人类，等等，称之为定于一尊三八红旗手法案、定于一尊红旗法案，综上所述，其即构成中共反人类（反社会、反智、分裂、变态）原则、中共（红朝、红楼）红旗法案原则、定于一尊（三八）红旗（三八）法案原则，现代社会惊现红旗法案，民族悲剧已经在所难免。

堂堂大中华竟然毁于一群出卖纳土纳群岛（1/3南海海域）的卖国贼废物红旗手之手，全世界竟然由这种三八红旗手引导上末日悬崖顶端，可悲、可耻、可恨！归根结底全是共党的血统论倒行逆施而导致，从而构成中共血统论全球血腥（举国血腥、全民族血腥）原则、中共血统论红旗末日原则、红旗先于世界末日原则。遇罗克泉下有知一定苦笑不已：中共和平发展的和平发展竟然毁灭于无知、无耻、无能的三无人员之手，简称血统论的血腥三只手之血手印，称之为中共血统论（三只手）血手印，随之构成中共血统论（三只手）血手印祸国殃民（毁灭全球）原则、红旗法案（三只手）血手印原则、中共血统论（三只手）血手印祸国殃民（毁灭全球）原则，这就是中共末年红旗法案下的《文盲大宪章》、《200斤肥猪大宪章》。党妈的三只手血手印足够歹毒。末日审判要包公重生来审判这些红旗文盲畜牲才审得出是非曲直了。

因为整个俄罗斯的GDP还不到中国一个城市广州的GDP，普京到了要向全世界最穷的乞丐国家朝鲜伸手的地步，结果是朝鲜100万发劣质炮弹严重损害俄罗斯的武器装备并且战场上炸死很多自己的将士，至今越打损失越惨重，自然也就不可能继续为中共或其党魁提供任何有效保护，其即构成没经济没实力原则、没经济没胜利（没战争）原则、俄罗斯无法保护中共（党魁）原则、普京保护不了包子原则。中共党魁无限折腾，几年时间将中国改革开放40年的成果全部动态清零，同时与整个国际社会为敌，依据没经济没胜利（没战争）原则，中共即不可能打败美国而未战已失败，从而构成中共没经济失败（未战先败）原则、中共败类原则，任何人不用允许它们继续折腾下去，红楼从来非梦，而是必死的穷途末路。

依据至上绝对原则、不可逆转绝对原则、绝对无限原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，有些人Y一到耶路撒冷就会觉得自己的使命、责任、职责W至上而无限放大： $W=\delta\rightarrow\infty$ ，其中 δ 为狄拉克函数（Dirac function），接着就去炸清真寺、杀伊斯兰教教徒等，Y随之凌驾于不可逆转的绝对而无限大的他人生命之上： $Y>\infty$ ；然而，依据相对有限原则、一项相对即属相对原则、同一律，Y作为使命、职责、责任的载体而必然是相对、有限的，则上述的 $Y>\infty$ 表明有限的Y凌驾于无限大之上： $\lim(Y>\infty)=\lim(Y/\infty>1)\Rightarrow 0>1$ 或者 $-1>0$ ，显然， $0>1$ 或者 $-1>0$ 单在数学上就是不可能成立或存在的，由此可见，耶路撒冷综合症（Jerusalem syndrome）就是一种与真实、现实、真理分裂的精神病，又称之为无中生无（ $0>1$ 或 $-1>0$ ）精神病（征候症）、子虚乌有精神病（征候症）、空穴精神病（征候症）、使命至上（职责至上、责任至上）精神病（征候症）、为国际指明方向的中指精神病（征候症），从而构成耶路撒冷综合症（Jerusalem syndrome）绝对犯罪（绝对错误）原则、耶路撒冷综合症（Jerusalem syndrome）中指原则、中指征候害人害己原则、耶路撒冷征候症（Jerusalem syndrome）害人害己原则。

如党魁一旦掌握国家权力，立马使命感十足、职责十足地要保党、要全球治理，即让无限血腥的共产主义血污海横流漫过全世界，即属害人害己的耶路撒冷征候症（Jerusalem syndrome），从而构成党魁耶路撒冷征候症原则、党魁共产主义血统耶路撒冷征候症原则、党魁共产主义征候症原则。

害人害己的耶路撒冷征候症（Jerusalem syndrome）有一个显著的特点就是，为达目的不择手段，牺牲一切排除万难，如长津湖的冰雕连就是活生生的惨剧，不拿人命Q当命Q看： $Q<Q$ 即 $0<0$ ，显然是绝对错误、绝对犯罪的，从而构成（耶路撒冷征候症）不拿人命当命看绝对错误（绝对犯罪）原则、不拿人命当命看 $0<0$ 绝对错误（绝对犯罪）原则、耶路撒冷征候症 $0<0$ 绝对错误（绝对犯罪）原则。

（半）文盲而无知的中共团伙还有一个特点就是战狼外交想怎么样就怎么样。如果一个事物W想怎么样 $Y_j(j\in Z)$ 就怎么样U是成立的，那么，依据任意（随心所欲）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，怎么样U是被W设定的而必然是有限的，想怎么样 $Y_j(j\in Z)$ 是任意（随心所欲）的而必然是绝对的即属可能性Q为无限大的： $Q(Y_j)\rightarrow\infty$ ，其必然有： $Q(Y_j)>U$ ，记为结论F；然而，依据强制绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，无限多的 Y_j

是被强制为U的，即U具有绝对的权限且高于Y_j的：U>Q(Y_j)，记为结论G，此时，令R::Q(Y_j)>U、S::U>Q(Y_j)，{R}∩{S}={R}∩{¬R}=∅ ⇒ R∈∅而R不存在而归零，同理可得S∈∅而S不存在而归零，或者R/S→∞时R+S=L(∀L∈C复数或L→∞)令S/R→0、S/R∈∅(∄S/R∈C)而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得想怎么样就怎么样（治大国如烹小鲜）否定原则和法律禁止想怎么样就怎么样（治大国如烹小鲜）原则，依此类推至于如下原则同理成立：恶魔（为所欲为）绝对归零（补位取反、灭绝一切、丧尽天良、灭世、末日）原则，其中，恶魔所制造的末日灾难性危墙称为恶魔墙、万民死亡哭墙、末日哭墙、恶魔隔离、恶魔开火墙（与防火墙相反）、恶魔墙（比照柏林墙）。

拿着长矛的印第安战士无法打赢来自欧洲的拥有现代化热武器之殖民军队，为什么呢？武器是决定战争胜负的杠杆：印第安战士的杠杆只有10m，能撬起多少公斤的负荷？英国军队、欧洲军队的大炮射程是几公里、几十公里，枪支的射程是几百米甚至更远，此时，印第安战士就是作战精神在勇猛也只能被当成精神病予以彻底消灭，自然无法战胜具有超级杠杆的欧洲军队，依此类推至于其他情形同理成立，这就是武器先于军队（决定战争胜负）原则、武器先于战士（战争）原则。

战争史上很多以少胜多的伏击战案例、制高点案例，如赤壁之战、诺曼底登陆战等，武器在相差不太远的水平上不再是决定性因素，取而代之的是机会，从而构成机会先于武器（杠杆）原则、机会先于军队（战争）原则。

长津湖战役打的是机会上的伏击战，在力量对比上打的是人海战术，

在完全没有准备好的情形下，共军将穿着秋天、下天衣服的来自南方的几十万部队直接投入到冰天雪地的长津湖战役中，令很多大比例的将士们直接被冻成冰雕连而死，部队在天气武器面前成为无死角不设防的炮灰，以人为本的战争引擎直接熄火或者停车，

冰雕连是无效负荷、不良资产

依据不可逆转绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，战争是针锋相对、你死我活、狭路相逢勇者胜的，伤亡是不可逆转、没得悔棋的，战争在伤亡层面上是绝对的，从而构成战争绝对（军事绝对）原则；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，战争中的博弈、拼杀是针锋相对而必然是相对的，从而构成战争过程相对原则。

如果长津湖冰雕连W是不死罪的，那么，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，人海战术、偷袭、制高点等都是为了凝聚绝对的优势，即属绝对的，记为结论F；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，长津湖冰雕连让武器杠杆、以人为本的战争主体引擎（将士们）失能乃至无效，即属相对的而必然是有限的，也就不可能是绝对的，记为结论G，此时，令R::Q(Y_j)>U、S::U>Q(Y_j)，{R}∩{S}={R}∩{¬R}=∅ ⇒ R∈∅而R不存在而归零，同理可得S∈∅而S不存在而归零，或者R/S→∞时R+S=L(∀L∈C复数或L→∞)令S/R→0、S/R∈∅(∄S/R∈C)而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得长津湖（冰雕连）非死罪否定原则和长津湖（冰雕连）死罪（绝对错误、绝对死刑）原则、白恩培枪毙宋时轮正确原则，白恩培人性尚在。

战争的总结局是靠实力和机会、也是积累性的，非在乎一城一地或一战一胜，即战争的过程是相对的；可是，将士们的生命一旦失去即不会再回来，因此，不拿人命Q当命Q看：Q<Q即0<0，显然是绝对错误、绝对犯罪的，因此，宋时轮是该枪毙，白恩培增加五分，白求恩零分。

5. 共产主义国家（社会主义国家）主权死亡原则、美元制裁俄罗斯0>0（非法）原则、如来黄金信用体系

到来的和未来的文明可大致分为如下七个阶段：1)实力杠杆文明、2)管理杠杆文明（权力文明）、3)计算文明（资本文明如美国的美元文明）、4)逻辑文明（秩序规则为王）、5)动力文明、6)乾纲机制文明、7)道路文明，统称为大七数文明体系，这不仅适用于世界人类，也适用于宇宙乾坤和外星文明、非洲大陆、太平洋岛国等。

同一个民族的朝鲜和南韩在1950年代的韩战后分道扬镳，整齐划一的北朝鲜堕入常态性饥寒交迫的人间炼狱，南韩则发展成世界发达国家的亚洲四小龙（不折不扣的人间天堂），为什么呢？政治制度决定一切，任何国家没有良好的政治制度，就不可能培养世界尖端的科技人才，在科技为王的年代和国际体系就不可能有任何的立足之地，如你捧着金日成的主体思想和马列主义能突破什么科技难题呢？能换来几美分的国际通用价值呢？

国际制裁是影响朝鲜经济发展的决定性因素吗？如果国际制裁能摧毁或决定朝鲜经济，那么，朝鲜政权W即不是绝对的，记为结论F；然而，依据不匹配绝对原则、归一绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，朝鲜的主权是绝对归一的而必然是绝对的，即属不可消灭或摧毁的，记为结论G，此时，令R::W是绝对的、S::W是相对的，{R}∩{S}={R}∩{¬R}=∅ ⇒ R∈∅而R不存在而归零，同理可得S∈∅而S不存在而归零，或者R/S→∞时R+S=L(∀L∈C复数或L→∞)令S/R→0、S/R∈∅(∄S/R∈C)而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得国际制裁摧毁经济（导致饥荒、重创经济）否定原则和国际制裁不摧毁经济（不导致饥荒、不重创经济）原则、主权先于

经济原则、朝鲜主权已死原则，也就是说，外来制裁能导致严重匮乏、饥荒死亡的死亡主权即是已经不具备任何自主活力的死亡主权，由此判断朝鲜主权已死，依此类推至于其他国家在同等情形下同理成立。如，完全闭关锁国的大清不在乎国际上怎么制裁，在灭亡前的一百多年内始终保持着世界GDP第一的经济主导地位，这才有英国跑到香港建埠、葡萄牙跑到澳门建埠而获利无限的盛况，当然也是慈禧胡乱对十一国宣战而战败后割地赔款的杰作，因此，当今朝鲜的失败、中共改革开放前的崩溃、东欧几十个共产主义国家经济全崩溃而一夜之间解体的盛况，都是自作孽不可活、不作不死的案例和“先进事迹”。

由此可见，完全闭关锁国的大清经济遥遥领先全世界完全证明了朝鲜等共产主义国家的失败是制度的失败，主权也完全是败类主权，从而构成共产主义国家败类原则、社会主义国家主权败类原则、共产主义（社会主义）国家（地区）自作孽不可活（不作不死）原则。

依据共产主义国家败类原则，结合南北韩在韩战后制度性分道扬镳的事实和闭关锁国依然独占世界经济鳌头的事实，所有共产主义国家的主权都是死亡的就是不争的事实，其人民的命苦不能怪美国政府，要怪只能怪党妈的黑招阴道地府，从而构成共产主义国家（社会主义国家）主权死亡原则。

前几天有新闻，朝鲜抗乌援俄的100万发炮弹为劣质产品，极大地损害了俄罗斯的武器系统和炸膛而杀伤了很多俄罗斯军人，结果是俄罗斯军人没有死在敌人手上而等价于死在朝鲜人手上，朝鲜人帮助乌克兰神助攻了普京的军队，并且伤害性极大、侮辱性没有。其表明，战争极大地伤害了俄罗斯的经济，普京不得不向全世界最穷丐帮国家之一的朝鲜大胆「伸手」，俨然成为急需「补丐」的「丐中丐」即令人憎恨不已的「哈药集团」，一代大帝普京竟然沦落到此地步，不得不令人感慨万分。中共政府经常用来吓唬贪官的一句老话：「不要伸手，伸手必被抓。」俄罗斯的经济只有党魁折腾死中国经济前广州的体量那么大，加上现在中国改革开放40年的成果全部被党魁清零了，依据没经济没一切（失败）原则，普京和俄罗斯的结局可想而知了，中共党魁失去普京的保护也只是时间问题了。也就是说，二战中美国用原子弹轰炸日本的基地天宁岛重新启动，世界首恶上断头台已经猪肥时日少了，200斤肥猪也该为人类作出应有的贡献了；世界上战犯1号岌岌可危更是肉眼可见了。二战中，能力巨大的希特勒和日本天皇的任何垂死挣扎都毫无用处，这差得多的200斤肥猪和俄罗斯沙皇的任何挣扎难道会有什么效果？

现在，世界有两大主导金融体系：美元体系和欧元体系，但美元体系占据了主导地位。

任何家族要延续财富，第一不能遇见时局动荡，第二不能出现败家子孙，也就是说，财富是相对的，从而构成财富相对原则。

依据公共无分别绝对原则、绝对等价原则、绝对归一原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在国家层面，美元、欧元就如同家家户户用的自来水、电力等公共资源和公共设施，它们都是无分别的而必然是绝对的，从而构成美元（欧元）公共资源（公共设施、水电）原则、美元（欧元）国际通货原则、国际通货公共资源（公共设施、公共厕所WC、水电）原则、（国际）通货（美元、欧元）绝对原则、公共资源（公共厕所、水电）绝对原则。

依据公共无分别绝对原则、绝对等价原则、绝对归一原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，死刑犯即便到了行刑前夜，监狱也不能禁止其使用公共厕所、洗脸刷牙、使用水电设施等，这是人道主义的最基本要求，从而构成公共厕所（公共资源、公共设施、水电）死刑不死原则、公共厕所（公共资源、公共设施、水电）刑事分离原则、公共厕所（公共资源、公共设施、水电）绝对原则、人道主义绝对原则。

依据无分别绝对原则、绝对等价原则、绝对归一原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，俄罗斯主权触犯了战争罪，美国要打击俄罗斯主权，所以军事打击其军队、同时用美元体系制裁其经济，等于是中共维稳中对上访户进行停水断电、断气断粮、通讯灭口甚至武力灭活，这是全方位无死角打击，即属绝对的美自己当终极审判者角色，即美国自己W当自己W的法官： $W>W$ 则 $0>0$ ，这显然是错误的；其次，依据（国际）通货（美元、欧元）绝对原则、绝对无限大原则，美国以美元长臂管辖俄罗斯等是将自己凌驾于无分别而为绝对的国际通货Y之上： $Y\rightarrow\infty$ ， $W>\infty$ 得出 $1>1(0>0)$ 、 $-1>0$ 或者 $0>1$ ，这三种情形都是不可能成立的而必然是非法的，综上所述两方面，其即构成美元制裁（经济制裁、皮包骨制裁）绝对原则、美元制裁（经济制裁、皮包骨制裁） $0>0$ （绝对错误、绝对非法、非法）原则、美元制裁（经济制裁、皮包骨制裁）俄罗斯（伊朗、朝鲜） $0=0$ （绝对错误、绝对非法、非法）原则、金融军事分离原则、战争金融分离原则。

按照国际主流观点，俄罗斯是民族问题，对乌克兰、欧洲以至美国发动战争、核武战争是全民族同意的民族问题、窝案，但美国、其他国家依然不能用美元长臂管辖制裁俄罗斯等，否则即属非法且绝对错误。但是，依据特殊相对原则、相对有限原则、一项相对即属相对原则、同一律，先进技术是特征的，国际上对俄罗斯等发起制裁是没问题的。

依据有前提相对原则、一项相对即属相对原则、受限被动原则、同一律，加密货币以电脑和网络为先决条件，没有电脑、网络的地方即无法使用加密货币，因此不可能是无分别而绝对的通货，从而构成加密货币否定原则、加密货币被动原则。

综上所述，依据有前提相对原则、一项相对即属相对原则、受限被动原则、同一律，一国家信用背书为前提的美元、欧元等都靠不住，看看疫情中，美国在泰国劫胡法国的口罩，德国劫胡美国的口罩，等等，这几个主流有什么国家信用？由此可见，高手在民间，价值在黄金，还是硬通货最保险，世界金融的李克强指数式解决方案就显而易见了：比照并延伸典当行和将调整汇率的国际金融中心去中心化（几何上画延长线解法），各国建立质押黄金银行，这些银行以其所掌握的黄金量和其他财产资源作为质押发行比照代金券的长、中、短期含金量通货（货币），包括纯黄金通货（货币）W（纯金币）和质押性等量黄金通货（货币）Y（等金币），也包括匿名和非匿名发行的等量含金量通货（货币）P和Q，此时，纯金币W、等金币Y、匿名含金币P、非匿名含金币Q等，称之为如来货币、如来黄金币、黄金币、黄金（信用）通货或李克强货币（这北大天才老流氓的贡献远不只于此），一方面去除了黄金、白银等不容易携带性和保安艰难性M，另一方面在一定期限内、在一定范围内承载着硬金银的信用性N，双管齐下而让人们自由交易、兑换，其中扬长避短：保留黄金白银的硬通货信用而去除了不容易携带性和保安艰难性，让货币的价值和安全性（方便性）、发行机构相互分离而三权分立，比照如来矩阵建立起不受任何限制的如来（矩阵）货币交换体系，称之为如来货币体系。

如来黄金信用体系既便于流通又把风险降到最低，同时提供人们自由的选择性，比如我可以选择明天把如来黄金信用换成美元也可以选择后天把纯金币换成等金币，如果其利率高一点的话，有何不可？至此，如来黄金信用体系就可以作为美元体系、欧元体系、加密货币等的一个前提性选项：国际金融中心从此去中心化；典当行则上升为专业或兼职的发行行、流通行；传统银行则保持为流通行、转型甚至就此退出历史舞台；货币再次恢复到现金流的自由交易时代，不再受限于任何所谓的官方之个人信用的记录等等而实现个人现金自由（如匿名如来银行卡的自由和匿名网络交易自由），这就是如来黄金信用体系的高成低就中流通（中性自由化），从而构成如来黄金信用体系高成低就中流通（中性自由化）原则。如来黄金信用体系既弥补了美元体系、华尔街体系的不足，同时让金融与战争相互分离（军事与民生分离）、民生与政府相互分离、君臣财产分离（朝野分离）、政企分离等四大分离即四分五裂（军事、民生、政府含君、企业、官员），从而构成如来黄金信用体系四分五裂原则：官民分离、君臣分离、军民分离、政企分离。

至此，犹太人4000多年没解决的金融问题、华尔街几百年在全世界没解决的问题，佛祖如来黄金信用体系一举解决了，比郭文贵的喜币强多了、真实多了，不是吗？如来黄金信用体系既贴近了信用又提高了灵活性（价值平性、自由性），同时最大限度地规避了风险性，还实现了现金流自由化。如此一来，俄罗斯普京再也不用担心战争中被美元制裁；同时，美联储再也不用通过无限印刷美元掠夺美国人和其他全世界，一举多得，难道不好吗？这些都是得益于李克强指数的启发，可见这北大天才老流氓的贡献有多大啊，可惜，中共是个无限吞噬人才的人才棺材，竟然不能让于李克强活着见我一面或者让他见到如来黄金信用体系建立的一天。

大家期待着，全世界如来黄金信用银行网络建成的一天，就是全人类经济高速自由发展的一天，SWIFT失去长臂管辖的时刻也是所有金融业务不再偷偷摸摸的起点；同时，警察打击洗钱犯罪不能再依靠偷偷摸摸的中央监控体系、大数据体系（无条件的短路体系），而不得不在执法过程中引程序先于权利，如同1215年英国的《大宪章》确立「程序先于权利原则」一样，金融不再因为程序短路、无条件而混乱的理性改革、矩阵如来改革即日开始，货币和人一样需要部署自由的权利，综上所述，如来黄金信用体系的引进就是《金融大宪章(Finance Magna Carta)》，人类开启了金融自由新时代，连货币都可以自由了，人类财务自由的日子还会远吗？普大帝也可以安心地当他的彼得大帝去了，因为金融和军事相分离后，俄罗斯的金融就上升到了以人为本的能力优先光明时代，与不择手段的黑暗走私时代告别，这是俄罗斯的金融光明时代，也是华尔街和全世界金融的光明新纪元。

此时，大家回答我一个问题：我厉害还是华尔街厉害？我厉害还是犹太人厉害？如来黄金信用体系引进「程序先于权利原则」是在李克强指数的启发下成就的，全人类的金融第一次登陆不短路而混乱的理性时代、如来瞬间转移时代，厉害不？

6. 川普不是叛乱分子、法律禁止欧美禁止中国留学生、移民有毒纳粹（希特勒）原则

依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，罪责源自罪犯的罪行，是对应、确定、相对的，从而构成罪责确定（对应、相对）原则、罪责自负原则。

孙悟空大闹天宫，是大明吴承恩的《西游记》；200斤肥猪大闹人间、地府和华府，这是以私人著称的「大冥亡朝」的现代版《西游记》、《梦游记》，西天取经变成了西天取精（精神病）。现在，美国、欧美各国把中国人民W当中共Y打：W∞Y，如美国佛州的公立大学禁止招收中国学生，问题来了，美国能这么做吗？如果美国一刀切禁止中国留学生是正确、合法的，那么，依据无分别绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，重启二者对日投放原子弹的天宁岛针对的世界首恶—200斤大肥猪和没有祖国的中共之罪责Q，可以无限栽赃到任何中国人、中国留学生的身上，即属变量、不确定、绝对的，记为结论F；然而，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，罪责源自罪犯的罪行，是对应、确定、相对的，同时构成罪责确定（对应、相对）原则、罪责自负原则，罪责Q也是一样的，记为结论G，此时，令R::Q是确定的、S::Q是不确定的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ （ $\forall L \in C$ 复数或 $L \rightarrow \infty$ ）令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ （ $\nexists S/R \in C$ ）而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得欧美禁止中国留学生否定（错误、非法）原则和法律禁止欧美禁止中国留学生原则、罪责自负原则。

百年前，希特勒说犹太人有毒；现在，美国右翼说移民有毒，这是纳粹重生吗？

希特勒说犹太人W有害，是不把犹太人W当人W看：W<W得出 $0 < 0$ ，这显然是不可能成立的而必然是非法、犯罪的，从而构成犹太人有毒 $0 < 0$ （非法、犯罪、绝对错误）原则。

右翼说南部边境移民有毒，是不把移民Y当人Y看：Y<Y得出 $0 < 0$ ，这显然是不可能成立的而必然是非法、犯罪的，从而构成移民有毒 $0 < 0$ （非法、犯罪、绝对错误）原则、右翼纳粹（希特勒）原则、移民有毒纳粹（希特勒）原则。

川普是叛乱分子吗？

如果1.6国会抗议W是叛乱，那么，川普是背叛国家主权的而必然是分裂的，也就是不可能是绝对归一的，记为结论F；然而，依据至上（归一）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，川普在1.20日之前仍然是主权至上而绝对归一的美国元首，即属绝对归一的而不可能是分裂的，记为结论G，此时，令R::W是绝对归一的、S::W是分裂的而不可能是主权至上绝对归一的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ （ $\forall L \in C$ 复数或 $L \rightarrow \infty$ ）令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ （ $\nexists S/R \in C$ ）而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意

实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得川普叛乱分子否定原则和川普不是叛乱分子原则、科罗拉多法院判决无效原则。即便1.6国会抗议真的是骚乱，那么，时任总统川普有绝对的主权豁免权，比照外交豁免权，也能够赦免自己，任何法院或议会的判决都是无效的；况且川普阵营没有武力冲突，反倒在和平情形下被保安用枪支打死打伤很多人，这是一场悲剧。至于2020总统大选是否存在问题，那要调集相关有效证据进行宪法审判，不是谁随便就可以说了算的。

7. 文明选择（余地、不锁死）原则、同盟无解（非解决、不解决）原则、第四天天立法五线谱（五子登科）原则

前奥运冠军邓亚萍说全红婵是不知者无畏，这就是野蛮而非文明，分析如下。

人质被绑匪绑架即陷入不听命于匪绑即被撕票或者被虐待的被动局面，根本别无选择也没得选择；任何人犯罪被抓到就要被审判和下监狱而没有说不的权利，这也是没得选择的典型；死刑犯被最后捆绑完毕即必然被处决，如萨达姆、本·拉登、东条英机等，其根本没得其他选择……综上所述，其构成别无选择（没得选择）被动（负面、非文明、收敛）原则、绑架（死刑、囚禁）无选择（别无选择）原则。

任何文明即是脱离野蛮、或者任何人有机会对野蛮说不，这就是文明的第一选择，由此可见，选择先于文明，其即构成文明选择原则、选择先于文明原则、文明非别无选择（没得选择）原则、文明选择（余地、不锁死）原则、别无选择（没得选择）非文明（野蛮、愚昧）原则、不知者无畏非文明（野蛮、愚昧）原则。

任何人W文盲半文明、法盲半法盲、弱智、杀人犯、无实力的欺诈等于没能力而无法充气（直接比照阳痿），除了做瘦三外别无选择，依据别无选择（没得选择）被动（负面、非文明）原则，其即属低端人口、别无选择的废物，从而构成文盲（法盲、无知、无耻、弱智、杀人犯、无实力欺诈表演）非文明（非解决、废物、瘦三、被动）原则、文盲（法盲、无知、无耻、弱智、杀人犯、无实力欺诈表演）破气球无法充气原则。哪怕你是袁绍也无法翻身：野心大、智慧少，态度凶、胆子小，刻薄猜忌人缘不好，政治上短见，军事上弱智，组织上低能，指挥上就一误再误愚蠢透顶；崇祯也一样，《崇祯：勤政的亡国君》：昏招连连步步错，越是“勤政”越亡国。

国际同盟是解决世界问题的方案吗？

国际同盟是以盟约为前提的，各方形成整齐划一的阵营一致面向对手或敌人，一字平推同仇敌忾，比照赤壁之战中曹操把所有大船用铁链锁起来形成连营，因此，国际同盟就形成一个如来矩阵，其四根矩阵为 $(\lambda_{E-1}, \lambda_{E0}, \lambda_{E+1}, \lambda_{E1+1}) = (-1, 0, 1, 1+1)$ ，这是无分别分布式的，从而构成同盟分布式（无分别、绝对）原则。

如果国际同盟W是解决世界问题的方案，那么，依据一项相对即属相对原则、相对有限原则、同一律，W是有解的即是基于前提、条件而必然是相对的，记为结论F；然而，依据同盟分布式（无分别、绝对）原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，同盟W是绝对的而不可能是相对的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的而非绝对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L(\sqrt{L} \in \mathbb{C}$ 复数或 $L \rightarrow \infty$)令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ （ $\nexists S/R \in \mathbb{C}$ ）而不存在甚至是补位取反的，其中R、S为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（国际）同盟解决（国际问题）否定原则和（国际）同盟无解（非解决、不解决）原则。

今年圣诞节，伯利恒（Bethlehem）成为战争中的鬼城，之前，拜登指点内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu），如果以色列不能解决加沙的第四天问题，那么，美国在阿富汗、越南的第四天悲剧就会重演，治标不治本最终治成标本（大连尸体加工厂）。简单地说，二战以来，美国都是前三天打赢战，第四天治理无能而功亏一篑，最终转了一圈回到原点且面目全非。按照小沈阳说的：这是为什么呢？第四天的核心机密是什么呢？

南辕北辙而荒诞不经表明，事物的框架（方向）先于具体过程，而且是层次越低其决定权越大，从而构成框架（方向）先于过程（具体）原则。

依据框架（方向）先于过程（具体）原则，任何人要解决全世界的根本问题和中华民族的底层问题，都必须了解并理解《文明大宪章》的七步成诗，然后才能制定标本兼治愈的解决方案，进而作如下部署：

第一步，我们必须如同《大宪章》部署程序先于权利去除短路，这是万物出离混乱、出埃及的第一步；

第二步，我们必须部署如来矩阵 $(\lambda_{E-1}, \lambda_{E0}, \lambda_{E+1}, \lambda_{E1+1}) = (-1, 0, 1, 1+1)$ ，包括华盛顿的三权分立宪政、经济三权分立（市场、金融资本、就业三权分立）等；

第三步，我们必须部署相位空间的十字发展体系（基督发展体系），实力、权力、计算算力即资本能力、逻辑能力（处理能力）、资金流营运能力，五力缺一不可，由此形成十字有机活力机制茁壮成长和发展；

第四步，我们要部署并立足自身生产和面向社会的归一分布律之位格体系，身心合一、内外浑然一体，起码保障本身不变态和对外不犯罪并拒绝任何非法，同时让免疫系统处于有效状态；

第五步，我们要部署遵循真理并与正义对接的大同太一体系，比照并依据卷积的太一原则，包括傅里叶变换（Fourier transform），如社交媒体要去除审查而处于公正立场、及时发现不把人当人看的恐怖

主义而避免负面沉沦，也就是太一标准化而承担社会公德，从而让自己和公众融入社会、世界而走在康庄大道上。

综上所述五点，这就是第四天立法及其包含五步走的最基本解决框架，五线谱定乾坤安天下：《大宪章》、如来矩阵、十字体系、归一分布、太一标准化体系，从而构成第四天天立法五线谱（五子登科）原则。

《文明大宪章》七步成诗如下：A实力杠杆文明（武力至上、丛林法则、胜者为王），B管理杠杆文明（权力为王体系如封建王朝的宫殿那么蔚为壮观），C计算文明（订于半导体一尊、资本文明有钱者是大爷可任意活摘器官）、D逻辑文明（秩序规则为王、安全至上、美国吸引全世界最先进的人才技术和最多的财富富豪）、E动力文明、F乾纲机制文明、G道路文明。